

COORDENADAS
de mujeres

CREANDO MAPAS

MYMAPS

Daniela Dulce Mostacero
Coordenadas de Mujeres
Abril, 2026

Contenido

- Presentación. 3
- Objetivos de aprendizaje. 4
- Antes de My Maps: preparación y materiales. 5
- ¿Qué es Google My Maps? Primeros pasos. 7
- Conoce a Google My Maps. 9
- Capas temáticas: organizar el mapa desde el inicio. 11
- Agregar marcadores con información completa. 13
- Insertar imágenes en los marcadores. 15
- Importar datos desde Google Sheets. 17
- Personalizar íconos, colores y estilo visual. 21
- Compartir, incrustar y exportar. 24

Presentación

Esta guía forma parte de los recursos pedagógicos desarrollados por **Coordenadas de Mujeres**, un proyecto de historia pública digital que utiliza el espacio público y herramientas digitales para cuestionar los silencios y omisiones presentes en la memoria histórica.

A través de ella aprenderán a diseñar mapas con **My Maps**, una herramienta perteneciente a **Google** e integrada a **Drive**. Su interfaz les resultará familiar ya que se encuentra entrelazada a muchas de las herramientas de Google. Pero esa familiaridad no es inocente. Sin embargo, al pertenecer a una gran corporación tecnológica privilegia determinadas autoridades y narrativas de poder en la construcción de toponimia digital.

Frente a esta parcialidad, la guía propone una respuesta práctica y política: **aprender a construir cartografías propias, y** apropiándonos de las mismas tecnologías corporativas para producir un conocimiento que las excede. Se propone el uso de My Maps no desde la ingenuidad, sino como táctica consciente. Su integración con herramientas cotidianas (el celular o Drive) amplía su alcance y hace posible un uso colectivo y situado.

La pregunta que guía todo el proceso es sencilla, pero políticamente poderosa: **¿cuántos espacios de nuestra ciudad recuerdan a una mujer y cuántos a un hombre?** Una pregunta que, al recorrerla, puede abrirse a otras: ¿qué comunidades están ausentes? ¿qué cuerpos y memorias el mapa oficial nunca nombró?

Mapear esa asimetría es el primer paso para reconocerla, discutirla y, eventualmente, transformarla.

Herramientas	<ul style="list-style-type: none">• Google My Maps (https://www.google.com/intl/es/maps/about/mymaps/)• Correo Gmail.
Dirigido	Docentes, activistas, investigadoras y público general interesados en cartografiar espacios con nombres de mujeres
Nivel	Principiante. No requiere conocimientos previos de cartografía.

Objetivos de aprendizaje

- Crear y configurar un mapa propio en My maps desde cero.
- Agregar marcadores con información, imágenes y enlaces sobre espacios con nombres de mujeres.
- Organizar el mapa en capas temáticas por tipo de espacio.
- Importar datos desde una hoja de cálculo o Google Sheets para agregar múltiples puntos de forma eficiente.
- Insertar imágenes desde Google Drive, Google Fotos o URLs directas.
- Personalizar la apariencia del mapa y sus elementos visuales.
- Compartir, incrustar y exportar el mapa para uso educativo.

1. Antes de My Maps: preparación y materiales

¿Qué necesito saber antes de usar My Maps?

My Maps es especialmente útil para **proyectos pequeños**. La herramienta es gratuita, aunque tiene limitaciones: admite **hasta 10 capas por mapa y un máximo de 2.000 puntos por capa**.

¿Qué necesito para usar My Maps?

- Una computadora con conexión a internet.
- Tener una cuenta de Google (Gmail).
- Un navegador web actualizado (se recomienda Google Chrome, Firefox o Edge).

No es necesario instalar ningún programa o aplicación, ya que la herramienta funciona directamente desde el navegador.

Preparación previa: construye una lista de investigación

Antes de comenzar a trabajar con uMap es importante haber iniciado el trabajo de investigación de los espacios con nombres de mujeres que existen en su localidad, barrio, ciudad, región o país.

¿Cómo investigar?

- Revisa base de datos o datasets. Por ejemplo, si eres de Perú puedes utilizar la siguiente información:
 - Vías públicas, parques y monumentos en los datasets de Coordenadas de Mujeres: <https://github.com/Coordenadas-de-Mujeres/Coordenadas-de-Lima-y-Callao>
 - Colegios en Escale de Minedu: <https://escale.minedu.gob.pe/padron-de-ieee>

Recuerda verificar que la información se encuentre actualizada.

- Consulta Google Maps u OpenStreetMap para buscar vías u otros espacios públicos con nombres de mujeres.
- Consulta mapas municipales.
- Busca mapas en bibliotecas.
- Revisa archivos y libros.
- Recorre el espacio público.

Crea una hoja de registro previa

Prepara una hoja de cálculo (en Google Sheets o Excel) con estas columnas. Esta información lo usarás cuando importes datos de forma masiva.

ID	Nombre del espacio	Tipo	Mujer Homenajeda	Latitud	Longitud
1	Parque Rosa Elvira Figueroa	Parque	Rosa Elvira Figueroa y Núñez	-12.1251269	-76.9981746

Puedes añadir otras columnas con información del nombre del distrito, departamento, país, ubigeo, entre otros datos.

Cómo obtener latitud y longitud

Abre Google Maps y busca el espacio que quieres registrar. Haz clic derecho sobre el punto exacto en el mapa. Aparecerán unas coordenadas en la parte superior del menú contextual: el primer número es la latitud y el segundo la longitud. Haz clic sobre ellas para copiarlas al portapapeles.

2. ¿Qué es Google My Maps? Primeros pasos

¿Qué es Google My Maps?

Google My Maps es la herramienta de cartografía personalizada de Google, integrada con Google Drive. Permite crear mapas con marcadores, líneas y polígonos, organizar la información en capas, importar datos desde hojas de cálculo, insertar imágenes y videos, y compartir los mapas de la misma forma que cualquier documento de Google.

Es importante distinguirla de Google Maps (el mapa de navegación que todos conocemos) y de Google Earth. My Maps es específicamente para crear tus propios mapas personalizados sobre la base de Google Maps.

Acceder a My Maps

Paso 1. Acceder desde el navegador

Abre Chrome y escribe en la barra de dirección:

mymaps.google.com

También puedes llegar desde Google Drive: haz clic en botón "+Nuevo", clic "Más" y clic en "Google My Maps".

Paso 2. Inicia sesión

My Maps usa automáticamente tu cuenta de Google activa en el navegador.

Si tienes varias cuentas de Google, verifica que estés usando la correcta antes de crear el mapa.

El mapa se guardará automáticamente en el Drive de esa cuenta.

Paso 3. Crea un mapa nuevo

En la página de **My Maps** haz clic en el botón rojo **"+CREAR UN MAPA NUEVO"**.

Se abrirá una pantalla emergente y hacer clic en **"Create"**.

El mapa se guarda automáticamente en tu Drive con el nombre "Mapa sin título".

Paso 4. Nombra y describe tu mapa

En el panel izquierdo, haz clic en "Mapa sin título" (parte superior).

Escribe el nombre: por ejemplo, "Mujeres en el espacio público de [tu ciudad]".

En el campo de descripción escribe el propósito del mapa.

Haz clic en **"Guardar"**.

3. Conoce a Google My Maps

A: Panel lateral

Se encuentra a la izquierda de la pantalla. Es el espacio central de trabajo: desde allí se accede al título y descripción del mapa, se gestionan las capas y se organizan los puntos agregados. Todo lo que construyas aparecerá listado aquí.

A.1 Capas

Dentro del panel lateral encontrarás las capas, que funcionan como carpetas temáticas dentro del mapa. Permiten organizar los puntos según categorías: por ejemplo, una capa para plazas, otra para edificios, otra para calles. Cada capa puede tener su propio estilo visual.

B. Área de trabajo

Ocupa la mayor parte de la pantalla y es donde el mapa toma forma de manera visual. Aquí se ven reflejados en tiempo real todos los puntos, líneas y formas que se van agregando desde el panel lateral. También es el espacio donde se navega: se puede desplazar el mapa, acercar o alejar la vista, y hacer clic sobre cualquier marcador para ver su información.

C. Barra de Herramientas

Se ubica en la parte superior del mapa. Contiene las herramientas básicas para interactuar con él: buscar lugares, agregar marcadores, trazar líneas o rutas, y medir distancias.

4. Capas temáticas: organizar el mapa desde el inicio

En My Maps, las capas son el elemento organizador desde un inicio, por eso, es una buena práctica crear una estructura de capas antes de empezar a agregar marcadores, porque cada marcador se asigna a una capa en el momento de su creación.

Capas de Coordenadas de Mujeres

Monumentos de mujeres
Parques con nombre de mujer
Avenidas con nombre de mujer
Calles con nombre de mujer
Jirones con nombre de mujer
Pasaje con nombre de mujer

Crear y gestionar capas en My Maps

Paso 1. Establece los límites

My Maps crea automáticamente una capa llamada "Capa sin título". Haz clic en los tres puntos (:) a la derecha del nombre de la capa. Selecciona "Cambiar el nombre de la capa" y escribe: "Calles y jirones" (o la capa que quieras crear primero).

Paso 2. Agregar más capas

Sobre el panel de capas, haz clic en "Agregar capa".

Se creará una nueva capa vacía que puedes renombrar.

My Maps permite hasta 10 capas por mapa.

Crea todas las capas antes de agregar marcadores para mantener el orden.

Paso 3. Selecciona la capa activa

Antes de agregar cualquier marcador, verifica qué capa está activa.

La capa activa aparece con un borde azul a su izquierda en el panel.

Para activar una capa, haz clic sobre su nombre.

5. Agregar marcadores con información completa

Agregar un marcador manualmente

Paso 1. Activa la capa correcta

En el panel izquierdo, haz clic sobre el nombre de la capa donde quieres agregar el marcador.

Verifica que tenga el borde azul activo.

Paso 2. Coloca el marcador en el mapa

Haz clic en el ícono de marcador (pin) en la barra de herramientas debajo del cuadro de búsqueda del mapa.

El cursor cambiará a una cruz. Haz clic en el punto exacto del mapa donde quieres colocar el marcador.

Paso 3. Completa el nombre y la descripción

Aparecerá un globo con campos de texto.

En "Nombre" escribe el nombre completo del espacio.

En "Descripción" escribe la reseña biográfica de la mujer homenajeadada.

La descripción admite texto enriquecido: puedes usar el botón de enlace para agregar hipervínculos a Wikipedia u otras fuentes.

Haz clic en "Guardar".

Consejo

Usa el buscador del mapa para ir directamente al espacio que quieres marcar. Escribe la dirección exacta o utiliza las coordenadas, luego haz clic en el punto preciso haciendo zoom.

Mover y editar un marcador existente

Paso 4. Editar la información de un marcador

Haz clic sobre el marcador en el mapa.

En el globo que aparece, haz clic en el ícono de lápiz () para editar.

Modifica el nombre, la descripción o los campos adicionales.

Haz clic en "Guardar" al terminar.

Paso 5. Mover un marcador de posición

Haz clic sobre el marcador. Arrástralo hacia la nueva posición.

Paso 6. Mover un marcador a otra capa

Selecciona el marcador dentro de su capa actual y, manteniendo presionado el botón del mouse, arrástralo hasta la capa de destino. Suéltalo cuando la capa correcta esté resaltada para completar el traslado.

6. Insertar imágenes en los marcadores

Cómo insertar una imagen o video

Paso 1. Abre el editor del marcador

Haz clic sobre el marcador y luego en el ícono de la cámara para añadir imágenes o videos.

Paso 2. Agregar la imagen o video

Aparecerá un panel con siete opciones para insertar la imagen:

Opción A – Subir: Puedes subir imágenes o videos desde tu ordenador.

Opción B – Cámara web,

Opción C – URL de imagen: pega la dirección web directa de una imagen con licencia libre.

Opción D – Google Fotos: accede a tu biblioteca de Google Fotos.

Opción E –Google Drive: navega por las carpetas de tu Drive y selecciona la imagen directamente.

Opción F –Google Imágenes: navega por google y selecciona la imagen de interés

Opción G – YouTube: pega el enlace de un video de YouTube o búscalo directamente la opción de My Maps.

Consejo

Solo sube imágenes que tengas derecho a usar. Imágenes de personas históricas en dominio público, imágenes con licencia CC verificada, o fotografías propias de espacios públicos. Puedes agregar 10 elementos entre imágenes y videos.

Recursos de imágenes y videos en dominio público o CC.

Si la imagen que necesitas está en una plataforma externa con licencia libre, puedes usar su URL directa o descargarlo. Las siguientes fuentes contiene imágenes y videos de dominio público o licencias CC.

FUENTE	Cómo obtener la URL directa	Licencia
Wikimedia Commons	Abre la ficha de la imagen, clic en la imagen en alta resolución, copia la dirección de imagen. La URL termina en .jpg o .png	CC variadas y Dominio Público. Siempre verificar la ficha.
Flickr (filtrado por CC)	Abre la imagen y descárgalo. Lo puedes guardar en tu ordenador o drive.	CC variadas. Verificar en la ficha de cada imagen. Y no olvides en citar al autor de la imagen en caso sea requerido.
BNP Digital	Clic derecho sobre la imagen. Selecciona Copiar vínculo de la imagen. También puedes guardarlo en tu ordenador.	CC variadas. Verificar en la ficha de cada imagen. Y no olvides en citar al autor de la imagen en caso sea requerido.
Memoria Chilena	Clic derecho sobre la imagen. Selecciona Copiar vínculo de la imagen.	CC variadas. Verificar en la ficha de cada imagen.

7. Importar datos desde Google Sheets

Puedes importar directamente desde Google Sheets sin descargar ningún archivo. Aunque también puedes trabajar desde un archivo csv de tu ordenador.

Preparar la hoja de Sheets para importar

Paso 1. Verifica la estructura de tu Sheets

La primera fila debe ser el encabezado con los nombres de las columnas.

Las columnas de coordenadas pueden llamarse: "Latitud" y "Longitud", o "lat" y "lng", o "lat" y "lon".

My Maps detectará automáticamente las columnas de coordenadas si tienen nombres reconocibles.

No debe haber filas vacías al inicio ni al final de los datos.

Proceso de importación a My Maps

Paso 2. Inicia la importación

En el panel de capas, haz clic en los tres puntos (⋮) a la derecha de la capa donde quieres importar.

Selecciona "Volver importar y combinar".

Aparecerá un panel con opciones de importación.

Si es una capa nueva abajo del título aparecerá la opción de Importar.

Paso 3. Selecciona la fuente de datos

Verás dos o tres pestañas: "Subir", "Google Drive" y "Álbumes"

Para importar desde Sheets: haz clic en la pestaña "Google Drive".
Navega hasta tu hoja de cálculo y selecciónala.

También puedes ir directamente a la pestaña "Subir" y cargar un archivo CSV desde tu computadora.

Paso 4. Configura las columnas de ubicación

My Maps te pedirá que confirmes qué columnas contienen las coordenadas.

Selecciona la columna de latitud y la de longitud en los menús desplegables.

Si tu hoja tiene columnas con nombres de dirección en lugar de coordenadas, My Maps puede geocodificarlos automáticamente.

Haz clic en "Continuar".

Paso 5. Selecciona la columna de título

My Maps te preguntará qué columna usar como título de cada marcador.

Selecciona la columna "Nombre del espacio" o la que corresponda.

Haz clic en "Finalizar".

Los marcadores aparecerán inmediatamente en el mapa.

Paso 6. Verifica los puntos importados

Haz clic en algunos marcadores para verificar que la información se importó correctamente.

Si hay puntos en posiciones incorrectas (mar, otro país), revisa las columnas de coordenadas.

Puedes editar individualmente cualquier marcador que tenga error.

Ventaja de usar Sheets como fuente

Cuando actualizas los datos en la hoja de Sheets, puedes volver a importar la capa actualizada en My Maps con la opción de . Esto es muy útil si el proyecto crece con el tiempo: los estudiantes agregan datos a la hoja y la docente actualiza el mapa periódicamente.

Importar desde Álbumes

La opción “Álbumes” permite incorporar imágenes almacenadas en Google Photos directamente en el mapa.

Al utilizar esta función, puedes seleccionar uno o varios álbumes de fotos para:

- Crear puntos en el mapa automáticamente a partir de imágenes que contienen datos de geolocalización (GPS).
- Organizar contenidos visuales de forma espacial, facilitando la construcción de recorridos, relatos o registros territoriales.

Consideraciones

- Las fotos deben tener información de ubicación para que se asignen automáticamente en el mapa.

Uso recomendado

La importación desde álbumes es especialmente útil en proyectos donde la imagen cumple un rol central, como:

- documentación de campo
- registro patrimonial
- narrativas georreferenciadas

8. Personalizar íconos, colores y estilo visual

Personalizar el ícono de una capa completa

Paso 1. Cambia el estilo de toda la capa

En el panel de capas, haz clic en el ícono de rodillo que aparece abajo del nombre de la capa.

Aparecerá un panel con opciones de estilo, clic en “Estilo Uniforme”. Además, puedes configurar la visibilidad de la etiqueta.

Paso 2. Asigna color e ícono a toda la capa

En el panel de capas, haz clic en el ícono de cubo de pintura que aparece al costado de la unión de todos los elemento.

Puedes seleccionar un color e ícono predeterminado de Google.

Para personalizar, haz clic en “Ícono Personalizar”. En la opción de URL de la imagen puedes utilizar: <https://icons8.com/>

Personalizar el ícono individualmente

Paso 1. Cambia el estilo de cada marcador

En el panel de capas, haz clic en el ícono de rodillo que aparece abajo del nombre de la capa, clic en “Estilos individuales”. Ahora puedes modificar cada marcador. Clic en el cubo de pintura a lado del nombre de cada marcador. Puedes seleccionar un color e ícono predeterminado de Google.

Para personalizar, haz clic en “Ícono Personalizar”. En la opción de URL de la imagen puedes utilizar: <https://icons8.com/>

Personalizar por estilo de columnas de datos

Paso 1. Cambia el estilo por columnas de datos

La opción “Personalizar por estilo de columnas de datos” en Google My Maps permite definir la apariencia de los elementos del mapa (colores, íconos o estilos) en función de los valores de una columna específica de los datos importados.

En el mismo panel de estilo, haz clic en “Estilo por columnas de datos”.

Al seleccionar esta opción:

- Eliges una columna de tus datos (por ejemplo: tipo, categoría, estado, año, etc.)
- My Maps asigna automáticamente colores o estilos distintos a cada valor único de esa columna
- Puedes organizar los datos por rangos o categorías

Solo te permite agregar hasta 20 categorías.

Paso 2. Asigna color e ícono por categoría o rango

En el panel de capas, haz clic en el ícono de cubo de pintura que aparece al costado de la unión de todos los elemento.

Puedes seleccionar un color e ícono predeterminado de Google.

Para personalizar, haz clic en “Ícono Personalizar”. En la opción de URL de la imagen puedes utilizar: <https://icons8.com/>

Personalizar por secuencia de número

Paso 1. Personalizar por secuencia de número

En el panel de capas, haz clic en el ícono de rodillo que aparece abajo del nombre de la capa, clic en “Secuencia de número”.

Este estilo se utiliza para mostrar los elementos del mapa siguiendo un orden numérico.

Los mapas base de My Maps

Los mapas base son el fondo sobre el cual se construye el mapa. Sirven como base para colorar nuestros propios puntos, rutas o información. Elegir un buen mapa base ayuda a que tu mapa sea más claro y fácil de entender. My Maps ofrece 9 mapas base.

9. Compartir, incrustar y exportar

Compartir el mapa desde Google Drive

My Maps usa exactamente el mismo sistema de permisos que cualquier documento de Google Drive. Si ya sabes compartir un Google Doc o una presentación de Slides, ya sabes compartir un mapa de My Maps.

Paso 1. Configura la visibilidad del mapa

Haz clic en el botón "Compartir" en la barra superior del mapa en Google My Maps. Aparecerá el panel de "Compartir el mapa", donde puedes activar las opciones que permiten visualizar y buscar el mapa si es necesario. Luego, haz clic en "Compartir en Drive" y otorga los permisos correspondientes. También puedes ajustar configuraciones adicionales desde el botón de la rueda para restringir la creación de copias no autorizadas de tu mapa.

Incrustar el mapa en un blog o plataforma educativa

Paso 1. Configura la visibilidad del mapa

Haz clic en los tres puntos (:) en la barra superior del mapa.

Selecciona "Insertar en mi sitio" (o "Embed on my site").

Copia el código HTML que aparece.

Pega ese código en el editor HTML de tu blog, Google Sites, Moodle o cualquier plataforma que acepte HTML.

Importante

Los mapas deben tener activado los permisos de visibilidad y búsqueda del mapa en internet para poder incrustarlo en otras plataformas.

Exportar los datos del mapa

Paso 1. Exporta en formato KML o KMZ

Haz clic en los tres puntos (⋮) en la barra superior.

Selecciona "Exportar a KML/KMZ".

Elige si quieres exportar una capa específica o todas.

El archivo KML puede abrirse en Google Earth, en uMap (como GeoJSON convertido) y en otros SIG como QGIS.

Paso 2. Exporta en formato CSV

Haz clic en los tres puntos (⋮) en la capa de interés

Selecciona "Exportar datos", clic en CSV.